

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДИНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335674>

Ш.А.Меналов

PhD, Председатель совета молодых ученых
shakhrizat.masimov@mail.ru

А.Нуржаубек

Старший преподаватель КазУМОиМЯ

***Аннотация.** В настоящее время формирование межгосударственных образовательных пространств можно считать свершившимся фактом: они развиваются, функционируют и эволюционируют, что закреплено в соответствующих многосторонних соглашениях, подписанных на самом высоком уровне. И что особенно важно, межгосударственные образовательные пространства оказывают все возрастающее влияние на развитие мирового рынка труда и состояние экспорта образовательных услуг в условиях роста рыночных возможностей в странах.*

Цель исследования сравнить -сравнить развивающийся метод политики образования в Китае и Казахстане.

***Ключевые слова.** Образования, Китай, Казахстан, молодежь, рынок труда, программы образования, сотрудничество*

KAZAKH-CHINESE COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION

Sh.A.Menalov

PhD, Chairman of the Council of Young Scientists
shakhrizat.masimov@mail.ru

A.Nurzhaubek

Senior lecturer of KazUIL&WL

***Annotation.** Currently, the formation of interstate educational spaces can be considered a fait accompli: they are developing, functioning and evolving, which is enshrined in the relevant multilateral agreements signed at the highest level. And what is especially important, interstate educational spaces have an increasing impact on the development of the world labor market and the state of educational services exports in the context of growing market opportunities in countries.*

The purpose of the study is to compare the developing method of education policy in China and Kazakhstan.

***Keywords.** Education, China, Kazakhstan, youth, labor market, education programs, cooperation*

ВВЕДЕНИЕ

Привлекательность Китая для молодежи Казахстана растет с каждым годом. Объясняется это прежде всего доступностью (вузы КНР обучают иностранцев с любой степенью начальной подготовки), относительной дешевизной обучения (по сравнению с США и Европой), хорошим качеством образования в Поднебесной (особенно по естественным, техническим наукам и, конечно, по китайскому языку), а также относительной безопасностью и географической близостью.

Республика Казахстан (РК) (с момента распада Советского Союза), с ее значительным количеством природных и людских ресурсов и стратегическим расположением в Центральной Евразии, находится в центре внимания центрально-азиатской политики Китайской Народной Республики (КНР). Поскольку Пекин пытается добиться большего влияния и ресурсов для своей экономики, используются различные стратегии, включая многосторонние инициативы (такие как «Один пояс и один путь»), финансовую дипломатию (с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в качестве ключевого инструмента) и мягкую силу (интенсивное развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области образования, культуры, спорта и т.д., а также популяризации китайской культуры) [1].

Целесообразно отметить, что инициатива «Один пояс и один путь» - это великая инициатива, направленная на общее глобальное развитие, которая предоставляет благоприятную возможность для содействия образовательной интеграции, образовательному сотрудничеству и образовательным обменам. Международная перспектива высшего образования играет важную роль в национальном развитии. В контексте инициативы «Пояс и путь» сотрудничество в области образования и обмена между странами стали неизбежной тенденцией, и перспективы сотрудничества в области образования между странами вдоль маршрута очень широки. Казахстан был важной областью цивилизованного общения с древних времен. Стратегическое положение Казахстана во всех странах вдоль «Один пояс и один путь» имеет жизненно важное значение. Это важный узел, соединяющий «Шелковый путь» и примыкающий к приграничным районам нашей страны. Он имеет широкие перспективы для иностранных сотрудничество и стыковка высшего образования. Прежде всего, долгая история обменов и хорошие дипломатические отношения между Китаем и Казахстаном способствуют сближению сфер высшего образования двух стран. Судя по текущей основе китайско-казахстанского сотрудничества в области высшего образования, Китай и Казахстан осуществили ряд совместных проектов в области институтов Конфуция и аудиторий Конфуция, взаимных исследовательских центров, обучения языковым талантам и межшкольного сотрудничества, а также создали ряд платформ двустороннего сотрудничества [2].

Китай и Казахстан имеют много потребностей в подготовке профессионально-технических кадров. Стратегии развития образования взаимосвязаны и последовательны. Существующий фонд сотрудничества заложил хорошие условия для углубления стыковки высшего образования между Китаем и Казахстаном. Во-вторых, это исследование рассматривает культурную идентичность, языковые услуги, политику и нормативные акты, а также образовательные концепции в качестве предпосылок для стыковки высшего образования между Китаем и Казахстаном [3]. Национальная культурная идентичность и мультикультурное взаимопонимание являются основой для стыковки высшего образования. Преодоление дилеммы предложения языковых талантов и культивирование сложных языковых талантов являются средствами для стыковки высшего образования. Понимание национальных правил образования двух сторон и коммуникация образовательной политики являются гарантией стыковки высшего образования и формирование чувства общности судьбы

Основная часть. Экономическое и политическое взаимодействие между Казахстаном и Китаем хорошо изучено в мировой китаеведении, в то время как распространение мягкой силы КНР все еще требует исследования и систематизации с точки зрения новейших тенденций, особенно в области образования, поскольку эта сфера вносит большой вклад в распространение интересов, ценностей и к укреплению китайского лоббизма в регионе.

Пекин начал уделять большое внимание сфере образования в своем сотрудничестве с постсоветскими государствами Центральной Азии в начале 21 века. Внутри КНР центральное правительство выдвинуло ряд инициатив с целью повышения конкурентоспособности национальных университетов, особенно в регионе Синьцзян, наиболее близком к постсоветским государствам, привлечения большего числа студентов из-за рубежа и продвижения китайского языка и культуры в регионе. Международное сотрудничество также развивалось, становясь более интенсивным и эффективным [4].

КИТАЙ И КАЗАХСТАН ПРИДАЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВУХ СТРАН ЦЕНЯТ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ, А ТАКЖЕ АКТИВНО СОДЕЙСТВУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДРУГ С ДРУГОМ В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВО (ШОС) И НА БАЗЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ДВУМЯ СТРАНАМИ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ КИТАЯ И КАЗАХСТАНА БЫЛИ ПОДПИСАНЫ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ, СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КОГДА БЫЛИ ОФИЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ. В АВГУСТЕ 1992 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВУХ СТРАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАМОЧНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ОБМЕН И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ. В 2004 ГОДУ КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ КОМИТЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЫЛ СОЗДАН НА УРОВНЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ, ПРИ ЭТОМ БЫЛ СОЗДАН ПОДКОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРНОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ[5]. ОДНАКО В 1990-Е ГОДЫ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ ТАКЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ. ФАКТИЧЕСКИ, ОБЕ СТРАНЫ УДЕЛЯЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ ИМЕННО ЭТИМ ОБЛАСТЯМ. ТОЛЬКО В 2000-Е ГОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВУХ СТРАН СТАЛИ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, В ОСОБЕННОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Культурному сотрудничеству между странами уделяется меньше внимания ввиду наличия более актуальных и принципиальных внешнеполитических и экономических вопросов. Но ведь именно гуманитарные связи во многом закладывают фундамент дружественных в настоящем и будущих взаимоотношений между государствами. Сотрудничество в сфере образования играет в этом процессе ведущую роль, так как благодаря ему формируется мировоззрение соотечественников, прежде всего молодого поколения, их видение общества, представления о своей и соседней стране. Лучшее понимание другого государства, которое достигается через образовательный и культурный обмен, естественно сказывается в дальнейшем на построении внешнеполитического курса.

С целью дальнейшего повышения уровня и эффективности совместных научных исследований, расширения обмена в области образования между государствами в соглашении прописаны следующие действия [5]:

- обмен информацией о системе образования и реформах, проводимых в образовательной сфере, учебными и учебно-методическими материалами;
- обмен обучающимися по программам высшего, послевузовского и дополнительного образования;
- содействие в изучении и распространении государственных языков двух государств.

В первом варианте документа оговаривается, что общее количество ежегодно обучающихся в каждой из стран не должно превышать 20 человек, в случае необходимости возможно увеличение их числа по обоюдному согласию. Во второй редакции фигурирует цифра — не более 100 человек с каждой стороны, и опять же с возможностью увеличения.

Это свидетельствует о возрастающей потребности в образовательном обмене и готовности сторон его осуществлять. Также следует отметить Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о связях в области образования [4.стр 12], которое по содержанию весьма схоже с предыдущим актом, с разницей лишь в многостороннем формате. Между Китаем и Казахстаном также подписано соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании. С практической и стратегической точек зрения наиболее важными векторами сотрудничества в сфере образования являются обмен учащимися между двумя государствами и содействие изучению и распространению языков. Руководство Казахстана и Китая предпринимает усилия для реализации этих направлений. Но степень эффективности и результативности мероприятий с двух сторон значительно различается, наблюдаются некоторая неравномерность и неоднородность. Для наглядности рассмотрим текущую обстановку в данном вопросе, количественные и качественные показатели. Казахская молодежь, бесспорно, отличается очень высокой академической мобильностью. Более 30000 представителей Казахстана ежегодно учатся за границей. В настоящее время Китай входит в число наиболее привлекательных для образования стран, занимая второе место после Российской Федерации. Официальных статистических данных по количеству казахстанцев, обучающихся в КНР, к сожалению, нет. По словам посла Казахстана в Китае, на 2017 г. в китайских вузах насчитывалось около 11.2 тыс. его соотечественников [6]. Также по его данным в 2018 г. примерно 700 казахстанских студентов получили дипломы китайских вузов. Наибольшей популярностью у молодых казахстанцев пользуются университеты Пекина, Шанхая и Урумчи. В КНР студенты едут как по государственной линии (в рамках президентской программы по улучшению уровня образованности специалистов в республике «Болашак» [6], так и в личном порядке, за свой счет. Большинство изучают китайский язык и смежные области. Востребованы прежде всего гуманитарные специальности [7], а также связанные с нефтегазовой отраслью и информационными технологиями [8]. В Китае даже функционирует несколько ассоциаций казахстанских студентов, которые объединяют учащихся вузов в 9 китайских городах (Пекин, Шанхай, Гуаньчжоу, Сиань, Урумчи, Далянь, Ухань, Сямэнь, Цзыбо).

Казахстан, в свою очередь, также весьма популярная для обучения китайцев страна. В Китае единый государственный экзамен для поступления в вуз довольно сложный, а количество мест в престижных учебных заведениях намного меньше желающих в них поступить, поэтому многим «недобравшим баллы» китайским выпускникам приходится искать варианты в иностранных университетах [2, стр 55].

В Казахстане насчитывается пять Институтов Конфуция, созданных в ходе совместного сотрудничества. В декабре 2006 года в Евразийском национальном университете имени Л.Гумилева был открыт Институт Конфуция. В феврале 2009 года в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоялось торжественное открытие Института Конфуция. Актюбинский областной государственный университет имени Жубанова открывает Институт Конфуция в июне 2011 года. В ноябре 2012 года в Карагандинском национальном техническом университете был открыт Институт Конфуция. Институт Конфуция при Университете международных отношений и иностранных языков имени Абылай Хана открыл свои двери в апреле 2017 года. Таким образом, институты, открытые в Казахстане, присоединились к глобальной международной сети Института Конфуция. Эти институты сыграли важную роль в продвижении китайского обучения, подготовке специалистов, обучении китайских талантов и расширении обменов и дружбы между двумя народами. Возьмем, к примеру, Институт Конфуция при Евразийском университете. Будучи первым Институтом Конфуция, созданным в Казахстане, этот институт считает распространение китайской культуры своей основной задачей. К 2020 году

более чем в 160 странах мира (Америка, Европа, Азия и Африка) создано более 500 центров, в которых проводится изучение китайского языка как иностранного, происходит знакомство с национальной культурой Китая [8].

Основными задачами и направлениями Институтов Конфуция являются:

- оказание помощи учащимся в овладении китайским языком и одновременно применение полученных знаний и навыков в работе и в практической деятельности;
- развитие целевого профессионального образования в развивающихся странах.

В настоящее время проекты сотрудничества, реализуемые между Китаем и Казахстаном, охватывают многие области, такие как автомобилестроение, химическая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность. Однако, образовательная сфера является и остается приоритетным направлением в области сотрудничества между двумя странами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Образование лежит в основе человеческих ресурсов, культурного обмена, талантов, инноваций и аналитических центров. Для повышения потенциала многих из них у Китая есть несколько планов. Китай добился значительных успехов в обеспечении всеобщего образования, причем значительный прогресс был достигнут в области обязательного начального и среднего образования. Китайские университеты демонстрируют впечатляющие результаты в мировом рейтинге университетов, одним из главных критериев которого является высокий уровень приема иностранных студентов. Для многих молодых людей в Казахстане основной причиной такого “сдвига на восток” является низкое качество национального высшего и среднего профессионального образования. Во многих случаях отсутствует или незначительно коррелирует образование с требованиями рынка труда, что приводит к потенциальной безработице. Другими причинами являются высокая стоимость образования и жизни в городах, а также повсеместная коррупция.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР (REFERENCES)

1. Додонов, Вячеслав Ю. "Экономическое сотрудничество Казахстана и Китая в первые годы реализации Инициативы Пояса и Пути: оценка предварительных итогов." *Проблемы постсоветского пространства* 6.2 (2019): 129-148.
2. Гаспарян, Карен. "Участие Казахстана в инициативе Китая «Один пояс–один путь»." *Постсоветские исследования* 2.5 (2019): 1280-1291.
3. Эмис, Д. Д., and Н. Ш. Жамансарин. "КАЗАХСТАН И КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА." *ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN*: 89.
4. Цзуньминь, У., Алия Акрамова, and Лю Лицзюнь. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ РК И КНР." *Педагогика и психология* 50.1 (2022): 27-37.
5. Ермекбаев, Адильбек, Мейрам Сарыбаев, and Чэнь Сужигуга. "CHINA-KAZAKHSTAN STRATEGIC PARTNERSHIP AND BILATERAL ECONOMIC COOPERATION." *CENTRAL ASIA'S AFFAIRS* 85.1 (2022): 18-27.
6. Hashmi S. China and the Shanghai Cooperation Organisation //Asia and Europe in the 21st Century. – Routledge, 2021. – С. 124-137.
7. Медведь В. А. MIGRATION POLICY OF RUSSIA AND CHINA: MAIN DIRECTIONS AND SPHERES OF INTERACTION //Научный журнал «Вестник НАН РК». – 2021. – №. 5. – С. 191-198.
8. ALIYEVA, Gulzhamal, and Murat LAUMULIN. "TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL COOPERATION OF KAZAKHSTAN AND RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS." *Central Asia & the Caucasus (14046091)* 22.4 (2021).